

УДК: 94(47).084

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ КАК ЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Тихонова А.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Статья посвящена истории изучения русской усадебной культуры в советский период. Автор проанализировал исследования, посвященные данной теме, и построил график, рас-пределяющий работы согласно хронологии, для наглядной демонстрации периодов появления и спада интереса к изучению выбранной темы.

Ключевые слова: усадьба, охрана памятников, усадебная культура.

Русская усадьба является уникальным культурным явлением, ее структура была постепенно выработана в течение столетий. Усадьба представляла собой комплекс жилых и служебных построек, который благодаря слаженному взаимодействию поддерживал существование поместья [18, с. 6]. Со временем понятие расширилось. Теперь под усадьбой принято понимать не только вместилище утраченных библиотек и коллекций, архитектурного ансамбля, садово-парковой культуры, но и отражение национальной психологии и мироощущения русского человека [13, с. 14–15].

В Центральном регионе в начале XX века фиксацией сведений о сохранившихся памятниках занимались общества «Старая Москва» (1909–1923 гг.) и Общество изучения Московской губернии (ОИМГ) (1926–1930 гг.). Первое занималось сбором материалов, касающихся общественно-политической и культурной жизни усадеб московского региона, в то время как ОИМГ крайне редко уделяла внимание данной тематике [16]. Объединив усилия и при поддержке Управления музеями-усадьбами и музеями-монастырями Главнауки Наркомпроса, в 1927 году они опубликовали библиографическое издание «Усадьбы Московской губернии», подготовленное искусствоведом И.М. Картавцовым, а также книгу «Памятники усадебного искусства: Московский уезд» составленную из описаний 163 имений, исследованных обществами [15].

Исследованием усадебной культуры Центральной России также занималось образованное в 1922 году Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ). Оно было создано В.В. Згурой, историком и искусствоведом, вместе с коллегами Ю.Б. Бахрушиным и А.Н. Греч [4]. Согласно программному заявлению, их деятельность была посвящена изучению: «истории и проблемам русской архитектуры XVIII и первой половины XIX в. в памятниках загородного строительства» [17, с. 3]. Участники общества воспринимали усадебоведение не только как изучение элементов и композиции поместья, но также считали необходимым исследование всей территории поместья [17, с. 6]. Основа научного аппарата общества нарабатывалась путем составления усадебной и иконографической картотек, библиографического указателя, указателя источников, также были разработаны карты поместий. В 1926 году опубликована серия путеводителей «Подмосковные музеи», где подробно описаны наиболее значительные музеи-усадьбы региона [3]. В этом же году выпущено восемь сборников, посвященных имениям России.

ОИРУ впервые использовало комплексно-системный подход в изучении мира русской усадьбы, вело разработки методики исследования поместья как социально-культурного явления, а также занималось фиксацией сохранившихся источников. Опубликованные труды можно охарактеризовать как историко-краеведческие описания, основанные на богатой источниковедческой базе. К сожалению, общество было ликвидировано в 1930 году в связи с изменением общественно-политической обстановки в стране.

Интерес к усадебной культуре в 20-е годы XX столетия проявлялся через составление путеводителей. Примером многочисленных сборников, в основе которых находится

общая схема составления, является путеводитель В.В. Морозова и Б.О. Ольсена, содержащий более ста возможных маршрутов, в качестве приложения оснащённый схематической картой окрестностей [9].

Начиная с 30-х гг. и вплоть до начала 90-х гг. XX века интерес к изучению усадебной культуры значительно угасает. В основном, работы, написанные в этот период, ориентированы на изучение частных вопросов через призму усадебного мира. Среди трудов этого периода выделяются работы С.В. Безсонова, историка архитектуры и искусствоведа, а также С.А. Торопова, краеведа и архитектора-реставратора столичных и подмосковных памятников зодчества. В 1937 году С.В. Безсонов выпустил в свет сравнительно полную историю развития усадьбы Архангельское, где особое место уделит художественному убранству поместья [2]. В свою очередь, С.А. Торопов в работе «Подмосковные усадьбы» сделал акцент на историко-бытовых памятниках, выявил общие черты и особенности планировки, составил список поместий, представляющих архитектурно-художественную ценность, а также составил карту и произвёл фотофиксацию исследуемых объектов [6]. Сотрудники музеев, как правило, выпускали путеводители краеведческо-ознакомительного характера [10]. Так, например, сотрудники музея-усадьбы Щельково попытались увидеть созданные А.Н. Островским образы в мире усадьбы [21], а музей-усадьба Л.Н. Толстого составил краткое пособие гидам-переводчикам Интуриста [11].

Охраной памятников во второй половине 50-х годов XX века стали заниматься русские национально-патриотические структуры. Среди них – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), связавшее свою деятельность с сохранением русских культурных традиций. Общество возникло по инициативе заместителя председателя Совета министров РСФСР В.И. Кочемасова, писателя Л.М. Леонова, академиком АН СССР И.В. Петрянова-Соколова и Б.А. Рыбакова. Основными целями общества являлась защита, восстановление и популяризация объектов культурного наследия, памятников истории и культуры. Для более детального изучения проблемы были созданы секционные отделения, где отдельное место отводилось архитектуре, истории и краеведению. В 70–80-х годах XX века, находясь на пике своего развития, общество насчитывало около 10 миллионов человек и было признано одной из самых массовых организаций [14].

Изучением неотъемлемых элементов усадебного мира в 80-х годах XX века занимались Д.С. Лихачёв, который исследовал семантику садово-парковых стилей [8], и Р.М. Байбурова, посвятившая свою работу интерьеру эпохи классицизма и планированию композиции [1].

Исследование крымских усадеб в советский период, в основном, связано с деятельностью музейных работников и краеведов. Изучением региональных особенностей в это время занимался С.Д. Ширяев, который посвятил несколько работ процессу помещичьей колонизации и усадебному строительству в Крыму [19], занимался изучением архитектуры имений 1820–1840-х годов постройки [20]. Следует выделить диссертацию В.Ф. Козлова, специалиста в области исторического краеведения, региональной истории и культуры Крыма, посвященную изучению и охране памятников полуострова в 1917–1918 годах [6].

Русская усадебная культура является самобытным социально-экономическим и культурно-историческим явлением, которое оказывало непосредственное влияние на образ жизни России с середины XVII века вплоть до октября 1917 года. В.Ф. Козлов рассматривал русскую усадьбу как самый уязвимый по характеру вид отечественных монументальных памятников [7, с. 23].

Приведенный ниже График 1 наглядно демонстрирует периоды проявления и спада интереса к изучению усадебного мира. Ось абсцисс отображает временную шкалу, соответствующую XX в., а ось ординат отражает количество опубликованных работ по данной тематике. Таким образом, график иллюстрирует распределение исследовательских трудов, посвященных изучению русской усадьбы как явления культуры.

Угасание интереса к усадебной культуре было вызвано заинтересованностью исследователей в изучении социально-экономических, а не культурных аспектов. И.Д. Ковальченко связывает данное смещение с доступностью источников, касающихся устройства помещичьего хозяйства России [5]. Трудность в исследовании данной темы заключается и в методологическом плане. Единый подход к изучению и описанию сохранившихся па-

мятников усадебной культуры так и не был выработан. Социокультурное пространство в советский период не было синхронизировано. По этой причине отсутствует системное понимание проблемы. Исследованием данной темы занимались краеведческие организации, искусствоведы и историки. Большинство работ сводилось к традиции «усадьбоописания» и носит краеведческий характер.

График 1.

Источники и литература.

1. Байбурова Р.М. Русский усадебный интерьер эпохи классицизма. Планировочные композиции // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М.: Наука, 1980. С. 140–161.
2. Безсонов С.В. Архангельское. Подмосковная усадьба. М.: Изд-во Всес. акад. Архитектуры, 1937. 272 с.
3. Греч А.Н., Згура В.В. Подмосковные музеи. Путеводитель. М.: Издательство Московского Коммунального Хозяйства, 1926. 44 с.
4. Иванова Л.В. Русская усадьба XVIII – нач. XX вв.: проблемы изучения и возрождения // Русская усадьба. Сборник Общества изучения Русской усадьбы (ОИРУ). 1994. Вып. 1 (17). 240 с.
5. Ковальченко И.Д., Литвак Б.М., Селунская Н.Б. Социально-экономический строй помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма: источники и методы изучения. М.: Наука, 1982. 263 с.
6. Козлов В.Ф. Источники об охране и использовании памятников истории и культуры в Крыму. 1917–1928 гг.: Автореф. дис... канд. ист. наук. М., 1984. 25 с.
7. Козлов В.Ф. Вступительная статья // Москва-Крым. Историко-публицистический альманах. 2002. Вып. 4. С. 23.
8. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. Л.: Наука, 1982. 344 с.
9. Морозов В.В., Ольсен Б.О. Экскурсии и прогулки в окрестности Москвы. М.–Л.: Гос. изд-во, 1926. 144 с.
10. Музей-усадьба Кусково. Краткий путеводитель / сост. А.П. Стина. М.: Издание Музея Кусково, 1930. 24 с.
11. Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Москве. Пособие к экскурсиям. Помощник гидам-переводчикам Интуриста. М., 1974. 48 с.
12. Музей-усадьба Останкино. Краткий путеводитель / сост. К. Виноградов. М.–Л.: ОГИЗ; ИЗОГИЗ, 1931. 64 с.
13. Нащокина М.В. Русская усадьба – временное и вечное // Русская усадьба. Сборник Общества изучения Русской усадьбы (ОИРУ). 2003. № 9 (25). С. 14–15.
14. О ВООПИиК. История. [Электронный ресурс] // сайт «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Режим доступа: <http://www.voopik.ru/voopiik/history/>
15. Памятники усадебного искусства: Московский уезд. Труды картографической комиссии Общества изучения русской усадьбы. М.: Издание ОИРУ, 1928. Вып. 1. 106 с.
16. Савинова Е.Н. Сельские усадьбы московских предпринимателей к. XIX–XX вв. М.: Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2008. 408 с.
17. Сборник Общества изучения русской усадьбы. М.: «Мосполитграф». 1923. 12 с.
18. Торопов С.А. Подмосковные усадьбы. Сокровища русского зодчества. М.: Изд-во Академии архитектуры СССР, 1947. 38 с.
19. Ширяев С.Д. Помещичья колонизация и русские усадьбы в Крыму в конце XVIII – пер. пол. XIX вв. // Общественно научный журнал. Российское общество по изучению Крыма. 1925. № 1. С. 169–186.
20. Ширяев С.Д. Усадебная архитектура Крыма 1820–1840 гг. // Крым. 1929. № 2. Вып. 2. С. 72–102.
21. «Щельково». Усадьба-музей А.Н. Островского / сост. Е.А. Петрова. М.: Всероссийское театральное общество, 1960. 31 с.

References.

1. Bayburova R.M. Russkiy usadbennyy interyer epokhi klassitsizma. Planirovochnyye kompozitsii // Pamyatniki russkoy arkhitektury i monumentalnogo iskusstva. M.: Nauka, 1980. S. 140–161.
2. Bezsonov S.V. Arkhangel'skoye. Podmoskovnaya usadba. M.: Izd-vo Vses. akad. Arkhitektury, 1937. 272 s.
3. Grech A.N., Zgura V.V. Podmoskovnyye muzei. Putevoditel. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo Kommunalnogo Khozyaystva, 1926. 44 s.
4. Ivanova L.V. Russkaya usadba XVIII – nach. XX vv.: problemy izucheniya i vrozhdeniya // Russkaya usadba. Sbornik Obshchestva izucheniya Russkoy usadby (OIRU). 1994. Vyp. 1 (17). 240 s.
5. Kovalchenko I.D., Litvak B.M., Selunskaya N.B. Sotsialno-ekonomicheskiy stroy pomeshchichyego khozyaystva Evropeyskoy Rossii v epokhu kapitalizma: istochniki i metody izucheniya. M.: Nauka, 1982. 263 s.
6. Kozlov V.F. Istochniki ob okhrane i ispolzovanii pamyatnikov istorii i kultury v Krymu. 1917–1928 gg.: Avtoref. dis... kand. ist. nauk. M., 1984. 25 s.
7. Kozlov V.F. Vstupitel'naya statia // Moskva-Krym. Istoriko-publitsisticheskiy almanakh. 2002. Vyp. 4. S. 23.
8. Likhachev D.S. Poeziya sadov. K semantike sadovo-parkovykh stiley. Sad kak tekst. L.: Nauka, 1982. 344 s.
9. Morozov V.V., Olsen B.O. Ekskursii i progulki v okrestnosti Moskvy. M.–L.: Gos. izd-vo, 1926. 144 s.
10. Muzei-usadba Kuskovo. Kratkiy putevoditel / sost. A.P. Stina. M.: Izdaniye Muzeya Kuskovo, 1930. 24 s.
11. Muzei-usadba L.N. Tolstogo v Moskve. Posobiye k ekskursiyam. Pomoshchnik gidam-perevodchikam Inturista. M., 1974. 48 s.
12. Muzei-usadba Ostankino. Kratkiy putevoditel / sost. K. Vinogradov. M.–L.: OGIZ; IZOGIZ, 1931. 64 s.
13. Nashchokina M.V. Russkaya usadba – vremennoye i vechnoye // Russkaya usadba. Sbornik Obshchestva izucheniya Russkoy usadby (OIRU). 2003. № 9 (25). S. 14–15.
14. O VOOPiK. Istoriya. [Elektronnyy resurs] // sayt «Vserossiyskoye obshchestvo okhrany pamyatnikov istorii i kultury». Rezhim dostupa: <http://www.voopik.ru/voopiik/history/>
15. Pamyatniki usadbnogo iskusstva: Moskovskiy uyezd. Trudy kartograficheskoy komissii Obshchestva izucheniya russkoy usadby. M.: Izdaniye OIRU, 1928. Vyp. 1. 106 s.
16. Savinova E.N. Selskiye usadby moskovskikh predprinimateley k. XIX–XX vv. M.: Izdatel'stvo Glavnogo arkhivnogo upravleniya goroda Moskvy, 2008. 408 s.
17. Sbornik Obshchestva izucheniya russkoy usadby. M.: «Mospolitgraf», 1923. 12 s.
18. Toropov S.A. Podmoskovnyye usadby. Sokrovishcha russkogo zodchestva. M.: Izd-vo Akademii arkhitektury SSSR, 1947. 38 s.
19. Shirayev S.D. Pomeshchichia kolonizatsiya i russkiye usadby v Krymu v kontse XVIII – per. pol. XIX vv. // Obshchestvenno nauchnyy zhurnal. Rossiyskoye obshchestvo po izucheniyu Kryma. 1925. № 1. S. 169–186.
20. Shirayev S.D. Usadbnaya arkhitektura Kryma 1820–1840 gg. // Krym. 1929. № 2. Vyp. 2. S. 72–102.
21. «Shchelykovo». Usadba-muzej A.N. Ostrovskogo / sost. E.A. Petrova. M.: Vserossiyskoye teatralnoye obshchestvo, 1960. 31 s.

* * *

Tikhonova A. A. *Studies of Russian country estates as a cultural phenomenon in the Soviet period / Tikhonova A. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 108–111.*

The article provides the history of studies on Russian country estates culture in the Soviet period. The author gives an analysis of investigations on this subject and plots the graph allotting the scholarly works to the time line to show the fluctuation of interest to this topic.

Key words: *country estate, monuments protection, estates culture.*